

FATORES QUE AFETAM DESEMPENHO DE ATLETAS DE FUTSAL DE ALTO RENDIMENTO DA CIDADE DE SANTARÉM

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 20/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8267464

Mayara Silva Marciao¹

André Fellipe Marques Matos²

Professor Mestre Erivelton Ferreira Sá³

RESUMO

Muitos fatores podem influenciar no desempenho de jogadores, por isso é importante que exista um profissional de cada área dos fatores estudados no clube. O objetivo geral foi compreender os fatores psicológicos e físicos que afetam o desempenho de atletas de futsal de alto rendimento em Santarém/ PA. A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa, o formato de pesquisa será exploratório, a pesquisa se classifica de campo e o método será indutivo. Foram entrevistados 15 indivíduos vinculados a dois clubes de futsal na cidade de Santarém. O resultado obtido foi que o fator de maior incidência que interfere na preparação dos jogadores de futsal, participantes da pesquisa foi a categoria “preparação psicológica”, sendo verificada na fala de 13 jogadores e na fala dos dois profissionais da equipe multidisciplinar. Com isso, é possível concluir que são muitos os fatores que afetam o desempenho dos atletas, antes, durante e depois dos jogos, tanto na visão do atleta, quanto na visão dos profissionais da equipe.

Com isso é necessário saber trabalhar cada fator especificamente com cada atleta, entendendo suas dificuldades individualmente.

Palavra chave: Futsal; Atletas de alto rendimento; desempenho esportivo.

ABSTRACT

It is noted that many factors can influence players' performance, so there must be a professional of each area of the factors studied in the club. The general objective was to understand the psychological and physical factors that affect the performance of high-performance futsal athletes in Santarém/PA. The research was carried out with a qualitative approach, the research format will be exploratory, the research is classified as field research and the method will be inductive. Fifteen individuals linked to two futsal clubs in the city of Santarém were interviewed. The result obtained was that the factor of higher incidence that interfere with the preparation of futsal players, and participants of the research was the category "psychological preparation", being verified in the speech of 13 players and the speech of two professionals from the multidisciplinary team. Thus, it is possible to conclude that many factors affect the athletes' performance before, during, and after the games, both from the athlete's view and from the view of the team professionals. Thus, it is necessary to know how to work each factor specifically with each athlete, understanding their difficulties individually.

Keywords: Futsal; High-Performance Athletes; Sports Performance.

1 INTRODUÇÃO

Em nossa vida provamos as diversas emoções causadas pelo mundo e por ações condizentes à alguma prática vista ou realizada. Também é quase impossível o ser humano na atualidade não sentir as emoções que o esporte proporciona, como uma vitória conquistada no último minuto, um nocaute espetacular, a derrota para um time rival. Tudo isto torna o esporte o que ele é, um fenômeno grandioso por mexer conosco.

Neste contexto, alguns fatores podem influenciar o desempenho de jogadores e um deles é o fator psicológico, e isso é notório quando vemos em times capacitados que sempre existe um profissional desta área no clube. Com a evolução do Desporto deu-se origem ao campo da Psicologia do Esporte, onde busca estudar os efeitos causados em atletas e adotar técnicas para a melhora do desempenho mental do atleta. Desse modo, podemos afirmar que existem situações que afetam o rendimento de um atleta, que podem ser a baixa autoestima, ansiedade, raiva, nervosismo, entre outros (PUJALS; VIEIRA, 2002). Bompa (2002) afirma que o treinamento psicológico é responsável até mesmo pela melhoria do treinamento físico, elevando a confiança, disciplina e outras habilidades, trazendo benefícios em várias esferas da preparação de atletas, e conseqüentemente, o rendimento destes poderá ter uma melhoria considerável.

Nos dias atuais, sempre vemos atletas tentando desempenhar o mais alto rendimento, buscando levar o clube que representa até o degrau mais alto da competição. O bem estar do atleta neste tipo de ambiente deve ser o mais favorável possível, fazendo com que não ocorra variáveis negativas no processo. Nota-se então o crescimento das mais diversas profissões dentro dos clubes, com uma ênfase em psicólogos e nos Preparadores Físicos para que se tenha uma extração de melhor qualidade do rendimento daquele jogador (ALMEIDA, 2009). Tais profissionais requerem um investimento por parte dos clubes, mas que pode influenciar decisivamente no resultado final de uma competição.

Diante disso, foram analisados os fatores que influenciam diretamente no desempenho de desportistas de alto rendimento, entendendo o porquê acontece uma ação negativo-positiva durante um jogo e como isso atrapalha não só fisicamente como psicologicamente o atleta. Além disto, a pesquisa foi realizada com o intuito de buscar compreender até que ponto esses fatores vão influenciar no desempenho em jogo do atleta, e, também, as ações dos clubes através dos trabalhadores da equipe multidisciplinar em saúde para a preparação dos atletas. Assim, o objetivo geral foi compreender os fatores psicológicos e físicos que afetam o desempenho de atletas de futsal de alto rendimento em Santarém/ PA.

2 ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO E DESEMPENHO

Atletas de alto rendimento são os que dedicam sua vida ao esporte, aprendendo novas competências e assim atingindo um nível alto de rendimento. “Atletas competitivos treinam de 20 a 40 horas por semana, desafiando constantemente os limites do corpo”. (BARROS, ANGELI; BARROS, 2005, p.114). Segundo Valle (2003) O atleta de alto rendimento precisa se adequar a diversos padrões de rotina, treinamento, dieta, que vai diferenciá-lo das rotinas dos indivíduos normais.

Os atletas de alto rendimento sempre exigem nas competições seu melhor desempenho e condicionamento físico (POÇAS et al. 2018). Nesse sentido, Poças e colaboradores (2018, p. 695) destacam que “um dos métodos utilizados na preparação física de atletas de alto rendimento é o Treinamento Funcional, cujo objetivo principal é a melhora e a superação do desempenho esportivo”.

Castro et al, afirma que:

No mundo do esporte, quando atletas atingem a fase do alto rendimento eles enfrentam constantes demandas de esforço máximo nos limites de suas capacidades fisiológicas e psicológicas. Esses atletas também são expostos aos riscos de lesões que interrompem ciclos competitivos ou, pior, levam ao prematuro encerramento da carreira atlética.
(CASTRO et al., 2016, p. 23).

São muitos os fatores que influenciam na performance de um atleta, dentre eles pode-se citar: estresse, ansiedade e lesões. Em esportes de alto nível, a busca pela vitória faz com que os indivíduos se encontrem em um estado de tensão, isso acaba gerando estresse e pode levar ao desempenho negativo dos atletas. (LAVOURA; ZANETTI; MACHADO, 2008). É importante dizer que a parte emocional de um atleta está presente na vida pessoal e em competições, influenciando no desempenho.

Segundo Viera (2017, p. 25) “um dos fatores psicológicos que mais influenciam o atleta e seu rendimento, especialmente no esporte de alto rendimento, é o estresse competitivo”. Algumas causas do estresse é a carga de trabalho ou até lesões, que faz com que o atleta tenha medo de jogar dando seu melhor desempenho. Schenck (2003, p. 128) ressalta que, “em se tratando de atletas, as lesões esportivas podem ser descritas como uma síndrome dolorosa que atue impedindo-os de desempenhar suas atividades esportivas, ou ainda, prejudicando sua performance”

Outro fator relacionado ao desempenho de atletas de alto rendimento é a ansiedade. A ansiedade consiste numa emoção típica do fenômeno stress (SAMULSKI, 2002). Segundo Nascimento, Bahiana e Nunes (2012, p. 44) “a ansiedade é uma reação emocional frente ao estresse, que se caracteriza por nervosismo, preocupação e apreensão que pode ser gerada por pensamentos (ansiedade cognitiva) ou por reações físicas (ansiedade somática)”.

Em relação à ansiedade em dias anteriores e momentos anteriores, é correto afirmar que:

Os sintomas causados pela ansiedade podem ser físicos e/ou psicológicos, sendo estes últimos divididos em dias anteriores e momentos anteriores à competição. Os sintomas psicológicos referentes a dias anteriores à competição podem ser caracterizados como alterações de pensamento, diminuição do comportamento de autocontrole, cansaço, insônia, dificuldade de relaxar, distração, preocupação e irritação. E os sintomas psicológicos referentes a momentos antes da competição podem ser desconfiança, pensamentos negativos, preocupação, irritabilidade, dificuldades em estabelecer atenção, aumento de conflitos pessoais e diminuição da

capacidade de processar informações. (CARVALHO, 2010, p.15).

Por isso é importante uma preparação antes dos jogos, trabalhando psicológica e física, que são importantes para rendimento. Segundo (LIZ et al, 2009) Por ser de suma importância a autoconfiança para o desempenho esportivo dos atletas, torna-se essencial que esta seja desenvolvida possibilitando que o atleta atinja o desempenho esportivo esperado na competição.

3 MATERIAS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com a abordagem qualitativa, baseada em dados verbais buscando compreender os fenômenos em caráter subjetivo (OLIVEIRA, 2004). Em relação aos procedimentos desenvolvidos no presente estudo, a pesquisa se classificou como Pesquisa de Campo (MAZUCATO, 2018).

Os locais da pesquisa foram dois clubes de Futsal profissional do município de Santarém. Os clubes contam com uma equipe multiprofissional em saúde, voltada a uma preparação total dos atletas. A pesquisa foi desenvolvida com 13 atletas, onde os critérios de inclusão dos mesmos foi ser atleta de alto rendimento com contratos ativos nos clubes de futsal participantes da pesquisa, ter idade igual ou superior a 18 anos de idade, ter histórico de lesões decorrentes da prática da modalidade futsal, ter histórico de tratamento/acompanhamento pelos psicológicos dos clubes e concordar em participar do estudo e assinar o Termo de consentimento Livre e esclarecido. Já os critérios de exclusão dos atletas foram atletas que possuem outro vínculo empregatício.

A pesquisa com a equipe multiprofissional foi feita com 2 profissionais, sendo 1 fisiologista e 1 preparador físico, um membro de cada equipe participante, que foram os únicos profissionais que aceitaram a participação no estudo.

A coleta de dados foi feita por meio de duas entrevistas semi-estruturadas um com um roteiro de perguntas direcionadas aos atletas e outra para a os

membros da equipe multiprofissional em saúde dos clubes de futsal participantes da pesquisa. As entrevistas foram realizadas individualmente com cada participante dessa investigação, em uma sala nos ginásios de treinamento dos clubes, reservada apenas para esta finalidade no dia das entrevistas. As repostas dos participantes da investigação foram gravadas em áudio com utilização do smartphone do pesquisador e depois transcritas com o auxílio do programa Microsoft Word 2021.

A análise de dados foi feita pela técnica de análise de conteúdo temático-categorial que segundo Bardin (1977) é uma modalidade de análise temática que visa evidenciar ideias centrais ou ideias-chaves nucleares dos discursos; ideias que emergem das respostas obtidas questão-por-questão. Nesse sentido, foi traçado uma análise comparativa entre os fatores e desafios que afetam o desempenho/rendimento dos atletas na percepção dos mesmos e em comparação com a percepção dos profissionais da equipe multidisciplinar em saúde dos clubes.

Faz-se importante destacar que esta investigação seguiu os preceitos éticos em estudos científicos com seres humanos, tendo passado por apreciação ética junto ao Comitê de ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará, Campus XII, tendo sido aprovada sob o CAEE: 61283122.3.0000.5168.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1 a seguir trata dos principais fatores que interferem na preparação dos atletas de futsal para as competições e qual maior desafio em relação a preparação física, social e psicológica antes de um jogo.

Quadro 1- Atletas: principais fatores que interferem na preparação para as competições

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Preparação psicológica	13	Atleta BF- (...) " maior desafio é o controle psicológico antes de cada partida é necessário filtrar os pensamentos, principalmente os pensamentos

		positivos pra levar pra dentro de jogo, e como eu disse não imaginar situações irreais que não podem acontecer, então é só filtrar os pensamentos positivos, então o maior desafio em relação a preparação é o psicológico”.
Fatores físicos	11	Atleta BE- “Creio eu que, o que mais atrapalha na preparação pra competições seja a questão física, porque sem condicionamento, você não consegue desenvolver 100% do que você pode, e lesionado você também não consegui jogar, creio que seja isso”.
Fatores familiar	5	Creio que um dos principais fatores são os apoios familiares, que se você não tiver, creio que você não vai 100% pra uma competição
Bem estar social entre os jogadores da equipe	1	Atleta AA- (...) “é dentro do grupo, assim se tiver picuinha tipo briga dentro do grupo, se o grupo não for bem unido né, a equipe não vai se sair bem eu acho, dentro da competição”.
Rede sociais	1	Atleta BA-“Se desligar das redes sociais, pois o mundo que a gente vive hoje é muito voltado para a internet, muito tecnológico, então isso acaba tirando a concentração dos atletas”.
UR*- Unidade de registro		

Por sua vez o quadro 2 trata dos mesmos assuntos, porém, na perspectiva dos membros da equipe multidisciplinar participante do estudo.

Quadro 2- profissionais: principais fatores que interferem na preparação para as competições

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
-----------	-----	---------------------

Preparação psicológica	2	Profissional AB- "(...)Também a partir daí a sua saúde psicológica é importante(...)"
Preparação física	2	Profissional AB- "Então a condição física hoje é em primeiro lugar e a partir daí a gente desenvolve a condição técnica ou tática (...)"
Bem estar social	2	Profissional AB- "É fundamental porque antes de ser atleta, é um ser humano e todos os seres humanos nós devemos garantir primeiramente a saúde para que ele possa desempenhar de forma, no seu melhor potencial a performance. Então dentro do conceito de saúde (...), bem-estar social.
Fatores nutricionais	1	Profissional AB- ". Então o grande desafio é conseguir fazer com que o atleta ele tenha coincidência que fora do período de treinamento ele tem que cuidar da questão nutricional dele(...)"
UR*- Unidade de registro		

Conforme observado no quadro 1 contendo as respostas dos atletas e no quadro 2 as respostas da equipe profissional multidisciplinar, vários são os fatores que influenciam na performance dos atletas na preparação antes de jogos e de competições. Em nosso estudo o fator de maior incidência que interferem na preparação dos jogadores de futsal, participantes da pesquisa foi a categoria "preparação psicológica", sendo verificada na fala de 13 jogadores e na fala dos dois profissionais da equipe multidisciplinar com o termo preparação psicológica sendo citados em 6 trechos da entrevista. Quando observamos um atleta, talvez muitos ignorem o quanto ele trabalhou para chegar até aquele nível, com seu corpo e mente às vezes sendo afetado diretamente, positivamente ou negativamente. Com isso a preparação psicológica se torna essencial na situação de atletas conseguirem se adequar melhor a fortes emoções (medo, ansiedade, alegria), sem que isso afete seu rendimento. Com isso, a adoção de um especialista da área de psicologia fazendo um trabalho de relações interpessoais,

preparação mental, liderança controle de ansiedade, e demais contribuintes benéficos, preparos psicológicos devem ser adotada pela equipe técnica, para que se tenha uma balança na mente desses atletas em meio esportivo (LAVOURA, ZANETTI, MACHADO, 2008).

Sobre os fatores que interferem na preparação dos atletas, a segunda categoria de maior recorrência entre os atletas foi “fatores físicos” também estando presente nos discursos dos dois participantes da pesquisa membros das equipes multidisciplinares em seis oportunidades. Bompa (2002) destaca que a preparação de um atleta tem como base a preparação física, e com ela abrimos a possibilidade de desenvolver as outras capacidades de treinamento, que são técnico, tático e mental; sem a preparação física o limite de suportar determinadas cargas de treinamento se torna comprometida, impedindo que algumas outras habilidades e atributos sejam adquiridos.

A terceira categoria mais presente nas falas dos participantes da pesquisa, como influenciadores de seu desempenho, diz respeito a “fatores familiares”, no entanto essa categoria não esteve presente nas respostas dos participantes da equipe multiprofissional do clube. Os atletas destacam que o apoio familiar é essencial para que sua trajetória no esporte continue ou não. No que se refere a relação familiar, Reis (2016) afirma em seu estudo que existe uma pressão psicológica em atletas para que estes abdicuem da vida de atleta para que estudem ou busquem outras funções trabalhistas.

A categoria “Bem-estar social entre os jogadores da equipe” foi verificada na fala de apenas um jogador, por sua vez, ambos os membros da equipe multiprofissional destacaram esse fator como relevante e influenciador do desempenho dos atletas. Sobre as relações interpessoais, os desentendimentos de atletas dentro de quadra podem ser explicados por Reali (2010), onde a mesma, afirma que esses problemas podem ser causados por disputa de vaga no time titular e/ou jogadas que deram errado. Tais problemas, podem desviar o foco dos atletas do jogo, prejudicando todo o time.

As “redes sociais”, também foi apontada como uma categoria que influencia negativamente o desempenho de um atleta pois pode tirar-lhe a concentração. Bagni et al. (2018), afirma que muitos atletas têm a concepção de que o contato com as redes sociais, com críticas, pode ter interferência em momentos importantes da temporada.

Os “fatores nutricionais” como influenciadores do desempenho dos atletas não foram destacados por nenhum jogador. No entanto, essa categoria foi citada por um membro da equipe multidisciplinar como muito importante para se conciliar com os treinamentos. Rebello et al. (1999), afirmam que a falta de demanda energética em um atleta se deve muito a má alimentação deste, e isso pode estar relacionado à má educação nutricional, tanto dos jogadores, quanto dos treinadores.

O quadro 3 a seguir apresenta os fatores que afetam negativamente o desempenho dos atletas durante uma partida.

Quadro 3- Atleta: Fatores que afetam negativamente o desempenho dos atletas durante um jogo

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Pressão psicológica	10	Atleta BE- “O que mais me afeta é a pressão que os atletas recebem, e principalmente a confiança, se o atleta tiver confiante ele consegue desenvolver seu objetivo e alcançar resultado, então depende muito da confiança”.
Erros de arbitragem	10	Atleta AA- “O que afeta é (...) erros de arbitragem(...)afeta muito no desempenho(...)”
Concentração	7	Atleta AF- “(...), tentar me acalmar é a melhor coisa possível na hora.”
Lesões	6	Atleta AF- “(...)as lesões me acompanham há bastante tempo, elas prejudicam muito meu

		jogo(...)
Fatores de desgaste físico	4	Atleta BF- “Durante o jogo os principais fatores já em partida é parte física, devido você ta com cansaço ali na musculatura, o corpo já não respondi mais, então fator físico que pode afetar negativamente durante jogo (...).”
Relações interpessoais entre os jogadores da equipe	4	Atleta BG- “No meu caso, o que afeta diretamente é discussões entre a minha própria equipe. Eu busco controlar na base do diálogo, tendo uma bola parada, um tempo que a bola não esteja rolando e chamo o companheiro pra conversar”.
Questão tática	4	Atleta AB- (...)abandona o tático.”
Erros/ falhas pessoais no jogo	3	Atleta AC- “Uma falha numa final, entrei desligado no jogo, falhei no primeiro lance do jogo,(...)”
Não afeta/ não tem	1	Atleta BC- “Eu não sinto isso, fico tranquilo”.
UR*- Unidade de registro		

No que se refere, aos fatores que influenciam o desempenho dos atletas durante a partida de futsal, duas categorias ocorreram com mais incidência, sendo elas a “pressão psicológica” e os “erros de arbitragem”, ambas com 10 citações nas falas dos jogadores.

Em relação a categoria “pressão psicológica” durante o jogo, Cecarelli (2011) destaca que o nervosismo, ansiedade e pressão para obter determinado resultado pode influenciar no desempenho dos atletas durante o jogo. O autor destaca que o nervosismo se faz presente antes, durante e até mesmo depois das partidas, mas que não se considera um fator preocupante, desde que não fuja do normal. Porém, o clube deve manter a atenção nesse fator de risco, pois em alguns momentos isso pode afetar de forma negativa o desempenho do atleta.

Por sua vez, em relação aos “erros de arbitragem”, podemos destacar que alguns atletas chegam a ficar alterados e se excederem nas reclamações. Nesse sentido, Maraschi (2013) nos diz que erros causados pelos árbitros aumentam o estresse do jogador, onde o deixa mais agressivo na partida. Em nosso estudo, alguns jogadores relatam, que tais erros afetam até mesmo o rendimento tático do time, fazendo com que o coletivo seja afetado. Por fim, apenas um atleta cita que nenhum dos fatores citados afeta o seu desempenho em quadra.

As lesões estiveram presentes nas falas de 6 atletas, onde há uma preocupação com traumas que já ocorreram até mesmo no passado, por sua vez outros quatro atletas relatam como fator que afeta seu desempenho o desgaste físico. Kurata et al (2007), afirmam que as lesões ocorrem muito por contato direto entre os jogadores, devido a natureza do esporte. O autor também ressalta que os atletas podem ter lesões devido à má preparação e ao desgaste físico, e ressalta que o trabalho conjunto entre o profissional de educação física e o fisioterapeuta se faz muito importante no processo de prevenção e recuperação de lesões.

Novamente as “relações interpessoais” foram citadas como fatores negativos, onde discussões entre atletas do mesmo time desviam o foco e afetam o entrosamento do time, fazendo com que o rendimento, conseqüentemente, caia. Realli (2010), afirma que essas situações ocorrem por conta de uma disputa de vaga no time, jogadas que não deram certo, e esses problemas podem criar um efeito bola de neve, onde começa com coisas pequenas e no final acaba afetando o time por completo, perdendo, talvez, o trabalho de uma temporada completa.

Por sua vez “erros pessoais” são comentados pelos jogadores, a qual afirmam que em situações passadas já cometeram erros que resultaram em uma derrota ou gol para o time adversário. Realli (2010) comenta em seu estudo que muitos atletas se sentem pressionados em algumas situações de jogo, com isso, o medo de errar se torna maior, sendo elas ocasiões onde há pressão do clube, do treinador, entre outros.

A “questão tática” é fundamental nos esportes, e foi citada 4 vezes por atletas no que diz respeito a alguma situação que ocorreu no jogo, sendo comentada como

algo que ocorreu em partida e a parte tática foi afetada. Bompá (2002) comenta sobre a disciplina tática no esporte, o que torna o treino muito importante para que situações sejam criadas em partida. Porém, o autor enfatiza que existem fatores inéditos que ocorrem isoladamente na maioria dos jogos e que experiências de jogo são de extrema importância, onde expor o jogador à simulações de partidas se tornam importantes para que se ganhe determinada destreza.

O quadro 4 a seguir trata de preparação psicológica desenvolvida pelos atletas antes de jogos importantes

Quadro 4- atletas: preparação psicológica para um jogo importante

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Rede social afeta negativamente	12	Atleta AB- "Muita das vezes negativamente, a torcida às vezes acaba te cobrando o que ela espera, ela não sabe o que tu tá passando, então cobra o que ela quer, o resultado positivo, só que ela não sabe como foi a semana do atleta, não tem a mínima noção."
Dormi, relaxar, descansar	10	Atleta BC- (...) "descansar bem, relaxar pra fazer um bom jogo."
Música e vídeo	8	Atleta AG- "A gente escuta muito racionais, parece que é nosso calmante. Música, música(...)"Atleta AF " (...) "entrar no youtube e assistir vários vídeos motivacionais que me colocam pra cima(...)"
Rede social afeta positivamente	5	Atleta BF (...) "E O contato com as redes sociais me ajuda bastante, porque recebo muitas mensagens positivas antes dos jogos, motivando, dizendo que acredita em mim e na equipe, então contato com redes sociais ajuda bastante, e é uma forma de tranquilizar o atleta."

Alimentação	2	Atleta BA- “Quanto a preparação é uma alimentação boa antes do jogo (...)”
UR*- Unidade de registro		

Por sua vez, o quadro 5 a seguir, relata como os profissionais da equipe multidisciplinar percebem a preparação psicológica dos atletas antes de jogos importantes.

Quadro 5- profissionais: trabalho com a preparação psicológica dos atletas

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Pressão psicológica	2	Profissional AB- “(...)então sim, problemas psicológicos influenciam no desempenho(...)”
Questões físicas	2	Profissional BC- “(...)A questão do físico dificilmente atrapalha porque trabalhamos muito com propriocepção(...)
Problemas familiares	1	Profissional BC- “(...)problemas em casa, na parte da conversa a gente vai conseguindo ajudar o atleta(...)”
UR*- Unidade de registro		

No quadro 4, podemos notar que as “redes sociais afetam negativamente” foi o de mais destaque entre os atletas sendo o mais, com uma parcela vendo como algo que é prejudicial para o time e outros que não enxergam problemas desde que se tenha certo controle. Não é claro se há uma interferência das redes sociais no desempenho de atletas, mas é certo que elas mudaram o mundo como ele é, e o esporte não ficou excluído deste fenômeno (BAGNI et al, 2018).

“Dormir ou descansar” também foi muito citada pelos atletas, onde alguns deles relatam que dormem antes das partidas, acreditando que seu desempenho será melhor que se não dormissem. Zanetti et al (2007) nos diz que caso o atleta não

tenha um bom descanso, fatores psicológicos e físicos podem ser comprometidos, como problemas interpessoais, baixo rendimento, entre outros.

Para a redução da ansiedade antes de um jogo importante, 8 atletas citaram a “música” ou atividade semelhante (vídeo) como um meio eficaz. Javaroni Junior (2010), afirmam que a música melhora o desempenho de atletas, onde ela trabalha como um mecanismo motivacional durante a atividade exercida, ou seja, em pode auxiliar na melhoria do rendimento de um atleta, onde pode ficar mais atento ou mais focado para entrar em um jogo.

As “redes sociais afetam positivamente” foi outro tópico que foi muito comentado, sendo que alguns as vêem como algo que é prejudicial para o time e outros que não enxergam problemas desde que se tenha certo controle. Não é claro se há uma interferência das redes sociais no desempenho de atletas, mas é certo que elas mudaram o mundo como ele é, e o esporte não ficou excluído deste fenômeno (BAGNI et al, 2018).

Uma boa alimentação, segundo os atletas, é algo muito importante antes dos jogos, onde eles buscam regular e se alimentarem com coisas saudáveis, nada pesado que afete seu desempenho na hora do jogo. Zanella (2014) afirma que uma alimentação saudável para atletas é muito importante, onde os carboidratos têm função indispensável nesse processo fazendo com que a síntese de glicogênio se faça necessária independente do oxigênio, ou seja, a parte anaeróbica, que é muito importante para atletas de futsal devido à alta intensidade do jogo.

No quadro 5 que se refere aos procedimentos adotados pela equipe multidisciplinar no que se refere a preparação psicológica dos atletas, a questão de “pressão psicológica” foi a mais frequente, onde os profissionais afirmam que de alguma forma os problemas psicológicos irão afetar o rendimento em quadra do atleta, podendo atrapalhar o time, nesse sentido buscam evitar ou amenizar essa pressão. Em um estudo, Puljals e Viera (2002) detectaram que um dos fatores que influenciam atletas de futebol, na parte psicológica, o de maior incidência foi o de ansiedade, onde explica que por serem jovens, problemas

internos daquele período surgem, como a pressão da família com o futuro da pessoa, problemas financeiros.

Quando falado em questões físicas e medidas de treinamento, chamou bastante a atenção o método utilizado pela equipe de um dos times que é o trabalho proprioceptivo como forma de evitar que lesões acontecessem durante a temporada. Baldaço et al (2010) nos diz que o trabalho proprioceptivo é importante para a manutenção do equilíbrio do corpo, onde vai agir na melhora dessa habilidade muito importante para o futsal, e na prevenção de lesões.

Em relação aos problemas familiares que são citados, relações amorosas, problemas familiares e questão de não estabelecerem moradia na cidade, no caso de alguns jogadores, prejudica diretamente o rendimento do atleta, desviando até mesmo seu foco dentro de quadra. Esse relacionamento familiar deve ser observado com muito cuidado pelo fato de o atleta ter uma rotina diferente, onde ele vai encarar uma rotina estressante de treinamento e de viagens, o que irá resultar em um stress. (ROSE, DECHAMPS, KORSAKAS, 2001).

O quadro 6 a seguir trata sobre como o bem-estar social e o ambiente entre os colegas da equipe pode influenciar o rendimento dos atletas.

Quadro 6- atletas: Influência do bem-estar social e ambiente entre os colegas para o rendimento da equipe

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Bem-estar social me ajuda	13	Atleta AB- "(...) porque tendo o apoio de todinhos, lógico que vai ter um desempenho bom(...)"

O quadro 6 a seguir trata de como os profissionais da equipe multiprofissional buscam traçar estratégias para a manutenção de uma harmonia entre os companheiros de equipe possibilitando um bem-estar social.

Quadro 7- profissionais: estratégias de trabalho da equipe multiprofissional para o bem-estar social da equipe

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Entender o Psicológico	2	Profissional AB- “ (...), tem que ter um pouquinho de entendimento psicológico para fazer esse gerenciamento de pessoas(…)”
Redes sociais	2	Profissional BC- (...)porque os atletas como são novos se prendem muito ao mundo virtual, ai perdi muito tempo, não dorme direito(...)
Objetivos coletivos	1	Profissional AB- “(...)que todos tenham seus objetivos individuais, o maior deles tem que ser o coletivo, para que a gente consiga alcançar os objetivos da equipe.”
UR*- Unidade de registro		

Em relação ao quadro 6, dos atletas, o “bem-estar social me ajuda” aparece na falas de todos os atletas entrevistados, como cita Realli (2010), existe um sentimento até mesmo de prazer e orgulho quando o time está unido no jogo, esse sentimento afeta positivamente o time, fazendo com que um clima de alegria se instaure no grupo e que as coisas fiquem mais leves.

Fazendo um comparativo com o quadro 7 da equipe multiprofissional, alguns outros meios utilizados para melhorar o bem estar social da equipe é “entender o psicológico” de cada atleta individualmente que foi citado por ambos os profissionais, onde segundo Fabiani (2008) conseguir entender como os aspectos psicológicos influenciam o rendimento de cada atleta especificamente é importante, visto que assim, é possível melhorar sua performance cada vez mais.

A outra maior categoria citada foi em relação às “redes sociais” que um dos meios que mantém bem estar e concentração do time, é tirando celular dos atletas dias antes de jogos decisivos, pois, “considerando ainda a questão da retirada dos aparelhos, alguns dos atletas concordam com tal atitude por considerar que pode ajudar na concentração ou por concordar que a utilização pode trazer problemas”. (p. 536, Bagni et al, 2018). E por fim uma das últimas categorias

também citada na fala de apenas 1 jogador foi “Objetivos da equipe”, pois, é necessário através do treinador, trazer alguns desafios no treinamento como forma de estimular o atleta a alcançar tanto objetivos individuais e principalmente coletivos e com isso melhorar sua motivação (CÁRDENAS; PUMARIEGA; MANZANO, 2013).

O quadro 8 adiante trata sobre como os atletas lidam com um erro seu em quadra e sobre como isso afeta o desempenho no jogo.

Quadro 8- atletas: Como lidam os atletas com o erro seu em uma partida.

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Meus erros me ajudam/motivam	9	Atleta AE- “eu fico puto, mas procuro melhorar no decorrer dos dias para não errar mais.”
Meus erros me atrapalham	4	Atleta AF- “Abala muito meu psicológico, eu acabo saindo da partida e fico com pensamentos avulsos, perco o ritmo do jogo, do time, isso me afeta muito. (...)”
UR*- Unidade de Registro		

No quadro 8, foi analisado na visão dos atletas, como os mesmos lidam com erros durante uma partida onde Machado (2006) cita que no esporte, os atletas estão sempre propícios a erros, por mais que se tente melhorar e achar soluções, como não se sabe o que acontece durante um jogo, todos tem possibilidades a erros. Visto isso, pode-se citar “meus erros me ajudam e motivam” como a categoria mais citada, na fala de 9 jogadores. Em uma pesquisa com jogadores de voleibol em seus discursos foi analisado que a pressão do jogador, relacionado a seus erros, ajudava a aumentar sua energia psicológica, através de uma auto-cobrança, assim tentando mais e mais melhorar seu rendimento (ROTTA, 2016). A outra categoria é “meu erro atrapalha meu rendimento” que apenas 4 atletas citaram, onde Freitas et al, (2008) reafirma isso em uma pesquisa feita com os

atletas que mostra que 56,9% dos atletas masculinos de seu estudo, quando cometem erros, se estressam, atrapalhando seu rendimento.

O quadro 9 a seguir trata dos incentivos e insultos vindos da torcida afetam o rendimento dos atletas em suas percepções.

Quadro 9- Atletas: como as ações da torcida afetam o rendimento dos atletas.

CATEGORIA	UR*	UNIDADE DE CONTEXTO
Incentivos ajudam	10	Atleta AE- "Sim, é normal, os incentivos ajudam bastante, por que as vezes a gente tá desanimado, então ajuda bastante."
Insultos não afeta rendimento	7	Atleta AD- "Não influencia,(...) porque tem aquele ditado, que a pessoa não pode ser muito criticada, nem muito positivada que sobe pra cabeça, e então já não joga o mesmo futsal."
Insultos afeta rendimento	1	Atleta AA- "Às vezes os insultos afetam o rendimento, às vezes a gente perde a cabeça no decorrer do jogo, sangue quente, a gente perde a cabeça sim."
UR*- Unidade de registro		

Com base no quadro 9 acima, foi visto como os insultos e incentivos afetam rendimento dos atletas, sobre essa questão Lobo (1973) afirma que a torcida além de ajudar positivamente os jogadores, ela também pode trazer insultos contra um jogador ou até a equipe, o que pode ocasionar em emoções negativas durante o jogo. Em nosso estudo é visto que os "incentivos ajudam" a melhorar rendimento dos atletas, sendo verificado na fala de 13 participantes da pesquisa. Em relação aos incentivos da torcida, Stephani (2004) fez um estudo sobre o papel da torcida no futebol, e de acordo com os dados foi visto que 95% dos jogadores entrevistados responderam que são influenciados pela torcida.

Já em relação aos “insultos não afeta rendimento” foi analisado na fala de 7 atletas. Esse resultado minoritário corrobora com a pesquisa Stephani (2004, p. 74), na qual “10% dos jogadores entrevistados responderam que suas emoções nunca foram influenciadas pela torcida”. Apenas um jogador afirmou que “insultos afetam rendimento”, demonstrando que os jogadores participantes de nossa investigação acabam por abstrair prioritariamente aspectos positivos vindos da torcida.

5 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que são muitos os fatores que afetam o desempenho dos atletas, antes, durante e depois dos jogos, tanto na visão do atleta, quanto na visão dos profissionais da equipe. Com isso é necessário saber trabalhar cada fator especificamente com cada atleta, entendendo suas dificuldades individualmente.

Observando os resultados é possível afirmar que o fator de maior incidência presente foi fatores psicológicos, relacionados tanto a problemas de ansiedade, nervosismo, nesse sentido é indispensável à presença de psicólogos nos clubes para o desenvolvimento de ações voltados à preparação desses aspectos, vale destacar ainda que os demais profissionais da equipe multidisciplinar dos clubes também precisam desempenhar especial atenção às questões psicológicas.

Outro fator bastante presente são os fatores físicos, por conta de atletas que tiveram lesões no passado e ainda tem medo de se lesionar novamente e com isso seu rendimento diminui, ou ainda tem certa insegurança na forma de treinamento que lhe é fornecido, o que faz com que a possibilidades de lesões acontecerem seja maior.

Por fim, outro fator que é importante também, são fatores sociais, como já foi dito, futsal é um esporte coletivo, então o bem estar social entre os colegas de equipe e os profissionais é de bastante relevância, para assim conseguir o resultado esperado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Pio Peres de. Fatores motivacionais que interferem no desempenho do atleta profissional de futebol: foco na autoconfiança. 2009.

BAGNI, G.; GALVÃO MORÃO, K.; VERZANI, R. H.; MACHADO, A. A. Jovens atletas e as mídias sociais: percepções e alterações no contexto esportivo. RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol, v. 10, n. 40, p. 531-537, 18 dez. 2018.

BALDAÇO, Fábio Oliveira et al. Análise do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de futsal feminino. Fisioterapia em movimento, v. 23, p. 183-192, 2010.

BARDIN, I. Análise de conteúdo. São Paulo: persona, 1977.

BARROS, Turibio Leite de; ANGELI, Gerseli; BARROS, Luis Fernando Furquim Leite de; Preparação do Atleta de Esportes Competitivos, São Paulo, SP. Vol 15 — No 2 — Março/Abril de 2005.

BOMPA, T. O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2002.

CARVALHO, Tatiana Lima. A Influência do Stress e da Ansiedade no Desempenho Esportivo e a Importância do Treinamento Psicológico. Brasília, 2010.

CÁRDENAS, Ramón Núñez; PUMARIEGA, Yesica Núñez; MANZANO, Leonardo Alfonso. O trabalho psicológico com atletas na regulação da ação esportiva. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 18, N° 185, Octubre de 2013. <http://www.efdeportes.com/>.

CASTRO, Eliane Mauerberget al. Fatores que Afetam a Carreira Esportiva de Alto Rendimento do Atleta com Deficiência: Uma Análise Crítica. Revista da Sobama, Marília, v. 17, n.2, p. 23-30, Jul./Dez., 2016.

CECARELLI, Lucas Ribeiro. Estudo das interferências da ansiedade no estado psicológico de atletas juniores de futebol. 2011.

ROSE JR, Dante de; DESCHAMPS, Sílvia; KORSAKAS, Paula. Situações causadoras de stress no basquetebol de alto rendimento: fatores extracompetitivos. Rev. Bras. Ciên. e Mov. Brasília v, v. 9, n. 1, 2001.

FABIANI, M. T. Psicologia do Esporte: a ansiedade e o estresse pré-competitivo. Anais eletrônicos do VIII Congresso Nacional de Educação. 2008. Curitiba, PR, Brasil.

FREITAS, Clara Maria Silvestre Monteiro, et al. Aspectos psicossociais que interferem no rendimento de modalidades desportivas coletivas. Recife. PE. 2008.

JAVARONI JÚNIOR, Antonio Carlos. Efeitos da música no desempenho de uma atividade física. 2010. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (licenciatura – Educação física) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2010. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/119476>>.

KURATA, Daniele Mayumi; JUNIOR, Joaquim Martins; NOWOTNY, Jean Paulus. Incidência de lesões em atletas praticantes de futsal. Iniciação científica CESUMAR, v. 9, n. 1, p. 45-51, 2007.

LAVOURA, Tiago Nicola; ZANETTI, Marcelo Callegari; MACHADO, Afonso Antonio. Os estados emocionais e a importância do treinamento psicológico no esporte. Motriz, Rio Claro, v.14 n.2 p.115-123, abr./jun. 2008.

LIZ, Carla Maria. Autoconfiança e desempenho esportivo. Revista Digital – Buenos Aires –Año 14 – Nº 133 – Junio de 2009. <http://www.efdeportes.com/>

LOBO, R. J. H. Psicologia dos Esportes. São Paulo: Atlas S. A., 1973.

MARASCHI, Nícolhas de Sá. Interferências psicológicas de erros de arbitragem em equipes beneficiadas, prejudicadas e de arbitragem. 2013. 32 f. Trabalho de conclusão de curso (licenciatura – Educação Física) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2013. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/119804>>.

MAZUCATO, Thiago (Org.). Metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Penápolis: FUNEPE, 2018.

NASCIMENTO, Flávio Conceição; BAHIANA, Flávio Fernandes; NUNES, Paulo Cesar. A ansiedade em atletas de ginástica artística em períodos de pré-competição e competição. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício – Volume 11 Número 2 – abril/junho, 2012.

OLIVEIRA, silvioluiz de. Tratado de metodologias científicas: Projeto de Pesquisa, TGI, TCC, Monografia, Dissertações e Teses/ Silvio Luiz de Oliveira; Revisão Maria Aparecida Bessana. 6 Reimpr. Da 2. Ed. de 1999. São Paulo: Pioneira Thompson learning, 2004.

POÇAS, Ricardo danieletal, Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício ISSN 1981-9900 versão eletrônica. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.12. n.77. p.694-700. Set./Out. 2018. ISSN 1981-9900.

PUJALS, Constanza; VIERA, Lenamar Fiorese. ANÁLISE DOS FATORES PSICOLÓGICOS QUE INTERFEREM NO COMPORTAMENTO DOS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO. Maringá, v. 13, n. 1, p. 89-97, 1. sem. 2002.

REALI, Renata de Medeiros Rodrigues Penalva. Esportes coletivos: emoções e sentimentos dos atletas em situação de competição. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

DISPONIVEL EM: <<https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/28856>> ACESSO EM: 08/01/2023

REBELLO, Luciana ColletWinther et al. A importância da avaliação nutricional no controle da dieta de uma equipe de jogadores de futebol juniores. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 5, p. 173-178, 1999.

REIS, Cleiton Pereira; FERREIRA, Márcia Cristina Custódia; MORAES, Luiz Carlos Couto de Albuquerque. O apoio dos pais ao desenvolvimento da carreira de

atletas masculinos de basquetebol. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 38, p. 149-155, 2016.

ROTTA, Tatiana Marcela. Avaliação de Estados do Humor em Atletas de Tênis e voleibol jovens e adultos de alto rendimento. Florianópolis, 2016.

SAMULSKI, Dietmar Martins. Psicologia do esporte. 1ª Edição. Barueri, SP: Editora Manole. 2002.

SCHENCK, RC Jr. Lesão esportiva e a reposta dos tecidos à lesão física. Medicina Esportiva e Treinamento Físico Atlético, 2003.

Stephani, Marcelo. O papel da torcida: opiniões dos jogadores e de seu técnico. SP. São Paulo. 2004.

VALLE, MÁRCIA PILLA. ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO: IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO. Porto alegre, 2003.

VIERA, Thiago José Bonassi. PSICOLOGIA DO ESPORTE A INFLUÊNCIA DO MEDO E ANSIEDADE NO DESEMPENHO DO ATLETA. ARIQUEMES – RO, Novembro 2017.

ZANELLA, Priscila Berti. Índice de alimentação saudável e sua relação com parâmetros de estresse oxidativo em atletas do voleibol. 2014.

ZANETTI, Marcelo Callegari; LAVOURA, T. N. L.; MACHADO, Afonso Antonio. O treinamento desportivo e a qualidade de sono de atletas profissionais. Revista Digital, v. 12, n. 110, p. 1-2, 2007.

1.Licenciada em Educação Física/ UEPA mayaramarciao281000@gmail.com

2.Licenciado em Educação Física/ UEPA felipeax.matos02@gmail.com

3.Professor Curso de Graduação Educação Física- UEPA)

erivelton.f.sa@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

